
Uma contribuição ao estudo da extinção
florística de Angiospermas no intervalo de
tempo Kpg.

A contribution to the study of the floristic extinction of
Angiosperms during the K-Pg interval.

Muriel Saidenberg¹

1. Muriel Saidenberg. Bióloga.

Adolphe Théodore Brongniart¹ (1801-1876), considerado um dos fundadores da paleobotânica, elaborou algumas das primeiras classificações de plantas como monocotiledôneas, dicotiledôneas, gimnospermas ou angiospermas. Seus trabalhos serviram como base para a construção da paleobotânica moderna e, entre suas diversas contribuições para o campo, encontra-se o artigo "Tableau des genres de végétaux fossiles", publicado no "Dictionnaire universel d'histoire naturelle"² em 1849 (POWELL, 1885, p. 372), no qual Brongniart dividiu o tempo geológico em três reinos de acordo com a proeminência de diferentes grupos vegetais (BRONGNIART, 1850, p. 74).

Primeiro, veio o Reino dos Acrógenos, que abrangia os períodos devoniano³, carbonífero⁴ e permiano⁵. As pteridófitas eram as plantas predominantes durante esse reino, mas ele já contava também com a presença de algumas gimnospermas primitivas. Em seguida, veio o Reino das Gimnospermas, situado durante o triássico⁶ e o Jurássico⁷. Ele contava com a presença de numerosas coníferas⁸ e cicadáceas⁹, enquanto as pteridófitas perderam abundância e assumiram um papel secundário. Por fim, no Cretáceo¹⁰ e no paleógeno¹¹, estabeleceu-se o reino das angiospermas, marcado pela predominância de angiospermas dicotiledôneas (BRONGNIART, 1850, pp. 74-75).

O Reino das Angiospermas de Brongniart se iniciou no Cretáceo, período no qual ele acreditava que elas se originaram (BRONGNIART, 1850, p. 75). De acordo com o pesquisador, durante os primeiros dois reinos, as angiospermas aparentavam estar "... ou completamente ausentes, ou anunciadas apenas por algumas indicações raras, duvidosas, e muito diferentes de suas formas atuais" (BRONGNIART, 1850, p. 74). Sobre esse reino, ele elabora:

¹ Botânico francês especializado no estudo de formas vegetais extintas. Teve um impacto significativo no campo da paleobotânica, visto que ao longo de sua vida, propôs divisões sistemáticas do reino vegetal que serviram como base para as divisões utilizadas hoje. Um dos primeiros pesquisadores a mapear a progressão ecológica do reino vegetal ao longo do tempo geológico (POWELL, 1885).

² Coletânea publicada por Charles D'orbigny que subsidiava as informações fornecidas pelas principais enciclopédias científicas existentes na época. Seu primeiro volume foi publicado em 1847 (D'ORBIGNY, 1847).

³ Quarta das seis divisões da era paleozoica. Iniciou-se há 416 milhões de anos e encerrou-se há 359 milhões de anos. É o período no qual surgiram os primeiros insetos voadores e peixes com mandíbulas (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

⁴ Quinta divisão da era paleozoica, que se estendeu de 359 milhões de anos até 299 milhões de anos atrás. O surgimento dos primeiros répteis ocorreu neste período (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

⁵ Última das divisões da era paleozoica. Teve início há 299 milhões de anos e se encerrou há 245 milhões de anos. Uma extinção em massa que aniquilou cerca de 80% das espécies da época, conhecida como extinção permiano-triássica, marca seu término. (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

⁶ Primeira das três divisões da era mesozoica, começando há 245 milhões de anos e finalizando-se há 199,6 milhões de anos. Grandes taxas de diversificação são observadas nos vertebrados neste período, em especial entre os répteis e mamíferos (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

⁷ Segunda divisão da era mesozoica, que se estendeu de 199,6 milhões de anos há 145,5 milhões de anos. As primeiras aves e plantas com flores surgiram nesta época (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

⁸ Divisão de gimnospermas com o nome científico de Coniferophyta. Geralmente arbóreas, mas ocasionalmente arbustivas, as coníferas são caracterizadas principalmente por suas folhas perenes com formato de agulhas longas e finas. Inclui as árvores do gênero *Pinus*, ou seja, os pinheiros (NEALE; WHEELER, 2019).

⁹ Gimnospermas pertencentes à ordem Cycadales. São caracterizadas por seus caules lenhosos de crescimento aéreo ou subterrâneo e suas folhas compostas pinadas. Seus caules, apesar de serem lenhosos, são flexíveis e de baixa rigidez (STEVENSON, 2001).

¹⁰ Divisão final da era mesozoica. Seu início ocorreu há 145,5 milhões de anos, e seu término há 65,5 milhões de anos. Época de grande expansão das angiospermas, encerrado pelo evento de extinção terminal KPg (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

¹¹ Primeira das duas divisões da era cenozoica, que começou há 65,5 milhões de anos e se encerrou há 1,8 milhão de anos. Caracterizado pela dominância dos mamíferos (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

"A característica predominante desta última transformação da vegetação do planeta é o aparecimento das angiospermas dicotiledôneas, plantas que atualmente constituem mais de três quartos da vegetação do nosso tempo, e que parecem ter adquirido essa predominância desde a origem do Paleógeno. Por muito tempo, eu até pensei que essas plantas só começaram a aparecer após o Cretáceo, com as primeiras camadas de formações terciárias; mas pesquisas mais recentes descobriram que as camadas pertencentes ao Cretáceo já apresentavam alguns exemplos muito positivos" (BRONGNIART, 1850, p. 348)

Brongniart nota que enquanto no cretáceo as angiospermas se manifestavam em taxas quase iguais as das gimnospermas, no paleógeno elas já as transcendiam (BRONGNIART, 1850, p. 354). Com base nessa observação, ele dividiu o Reino das Angiospermas em duas fases: o Cretáceo, que atuaria como uma etapa de transição entre o Reino das Gimnospermas e o paleógeno; e o paleógeno em si, marcado pela predominância total das angiospermas (BRONGNIART, 1850, p. 349). Assim, em seu trabalho, ele dizia com clareza que angiospermas dicotiledôneas não surgiram no registro fóssil até o cretáceo e se tornaram dominantes durante o paleógeno, porém, não se sabia ainda quais mecanismos levaram à sua ascensão.

As vegetações primitivas descritas em cada reino seguiram sendo investigadas e, apesar de as divisões de Brongniart não abrangerem toda a diversidade apresentada pela flora, elas atuaram como um guia essencial para seu estudo (FIGUIER; BRISTOW, 1872 e BALFOUR, 1872). Em 1888, baseando-se nos textos de Brongniart, o geólogo John William Dawson¹² (1820 - 1899) sugeriu que a transição do cretáceo para o paleógeno ocorreu de forma estável e contínua para a vegetação, e os padrões observados entre as angiospermas no paleógeno se tratava apenas de uma expansão do que havia sido estabelecido anteriormente, uma posição aceita por grande parte dos geólogos da época. Entretanto, Dawson também relatou que havia uma grande lacuna em registros sedimentares entre o final do Cretáceo e o início do paleógeno em diversas regiões do mundo, ou seja, a análise dessa transição realizou-se a partir de estudos separados dos fósseis observados nos dois períodos, e não de fósseis vindos da barreira transicional entre eles (DAWSON, 1888, p. 208).

Apesar de seus impactos sobre a investigação da vegetação, a lacuna não fez com que as diferenças entre a fauna do cretáceo e do paleógeno se tornassem menos evidentes. O desaparecimento de espécies no final do cretáceo trata-se de uma das extinções mais pronunciadas da história da geologia, e, de acordo com James Dwight Dana¹³ (1813 - 1895), "A destruição foi enorme, global, um dos mais maravilhosos eventos da história geológica", e nenhuma espécie de vertebrado ou de invertebrado marinho observada nas rochas do período na região das Américas é observada nas rochas vindas do paleógeno. As únicas espécies que apareciam no registro fóssil de ambas as épocas eram espécies vegetais (DANA, 1895, pp. 876-877).

Tornou-se claro que além das extinções drásticas em nível de espécie, diversas famílias de animais características do cretáceo também desapareceram com o término de seu registro rochoso (NICHOLSON, 1897, p. 285). As plantas, por outro lado, aparentavam seguir os mesmos padrões observados no cretáceo, com as angiospermas conquistando mais espaço e dominância sobre as coníferas, e todas as suas famílias seguindo representadas (NICHOLSON, 1897, p. 290). Assim, por anos, ao se falar desse rompimento, o foco era totalmente direcionado ao Reino Animal, com as principais teorias desenvolvidas sobre suas causas sendo baseadas nos padrões observados entre os fósseis de vertebrados terrestres e invertebrados marinhos. Essas teorias geralmente atribuíam o ocorrido a uma perturbação nos oceanos, ao movimento das placas tectônicas, ou a um evento cosmo-magnético, e estabeleciam fenômenos nos quais os animais seriam o grupo primariamente afetado.

Dana, por exemplo, ofereceu como possível causa para a extinção uma emergência de cerca de um terço da água oceânica ao final do cretáceo, o que teria provocado uma queda da temperatura global. Após esse evento, o resfriamento das águas polares teria gerado uma corrente de água fria letal tanto para a vida das regiões costeiras quanto

¹² Geólogo e paleontólogo canadense que se dedicou ao estudo da taxonomia e sistemática de organismos primitivos. Se opôs à teoria da evolução de Darwin por conta de sua fé cristã, mas ainda pôde realizar grandes contribuições para o meio científico, publicando mais de 350 trabalhos, dos quais cerca de 200 são dedicados à paleontologia (EAKINS; EAKINS, 1990).

¹³ Geólogo estadunidense especializado em mineralogia, que, ao longo de sua vida, publicou diversos livros e artigos no campo da geologia, da zoologia marinha, e da vulcanologia. Entre suas principais contribuições para o campo da geologia, pode-se citar a introdução de cerca de 130 novas categorias de minerais à língua inglesa, e a criação do termo "geossinclinal" para descrever um tipo de bacia geológica (MITCHELL, 1988).

para a vida marinha de regiões de águas rasas, levando a taxas de extinção elevadas e a uma quebra na sucessão ecológica¹⁴ em diferentes regiões (DANA, 1895, p. 877).

Já William Elgin Swinton¹⁵ (1900 - 1994), em 1939, estudou os impactos das alterações climáticas sobre a vida na Terra, o que o levou a crer que elas teriam causado a extinção de vertebrados em diversas épocas. Ele presumiu, assim, que a extinção KPg ocorreu por conta da Orogenia Laramide¹⁶, onde extensivas cadeias montanhosas emergiram na América do Norte no Cretáceo Superior (SWINTON, 1939, p. 144). De acordo com sua hipótese, as elevações regionais teriam provocado um aumento na atividade vulcânica e uma queda na temperatura, que teriam impactado a fauna de todo o planeta (SWINTON, 1939, p. 144).

Além de Dana e Swinton, John Francis Simpson¹⁷ (1929 - 2020), em 1966, também estabeleceu uma hipótese própria. Ele propôs que os eventos de extinção em massa são causados por acelerações evolutivas provocadas por alterações no campo magnético terrestre, já que, quase invariavelmente, eles são acompanhados pelo surgimento de novas famílias no registro fóssil. No caso do KPg, por exemplo, as extinções de dinossauros, répteis, moluscos e plânctons são associadas a uma diversificação acelerada dos mamíferos (SIMPSON, 1966, pp. 197-198). Assim, ele propôs que esses fenômenos vêm como resultado de aumentos da radiação sob a qual a Terra é submetida, o que aumentaria também as taxas de mutação e levaria à extinção de certos organismos e à proliferação de outros (SIMPSON, 1966, p. 200).

Por fim, as investigações sobre esse período levaram a uma descoberta em 1978, quando dois pesquisadores estadunidenses identificaram concentrações anômalas de irídio¹⁸ em sedimentos terrestres vindos do limite entre o paleógeno e o cretáceo. Um destes era Luis Walter Alvarez (1911 - 1988), físico especializado no campo da física nuclear, e em particular no estudo de raios cósmicos. Ele já havia recebido um Prêmio Nobel em 1968 por realizar um projeto que levou à descoberta de diversas novas partículas de ressonância, e teve forte participação no Projeto Manhattan¹⁹ durante a Segunda Guerra Mundial (STEENSMA, 2006). Sua entrada no campo da paleontologia ocorreu em colaboração com seu filho, o geólogo Walter Alvarez (1940 - atual), que, afiliado à Universidade de Berkeley, estava conduzindo projetos de pesquisa na área de paleomagnetismo (WALTER ALVAREZ, 2016).

O estudo de Alvarez e Alvarez desencadeou-se a partir da sugestão dos pesquisadores Hans Pettersson²⁰ (1888 - 1966) e Henri Rotschi de que, devido à baixa abundância de elementos do grupo platina²¹ na crosta terrestre e de sua grande abundância em materiais rochosos extraterrestres, os vestígios destas substâncias encontradas em registros sedimentares poderiam ser provenientes da poeira meteórica formada na passagem de meteoritos através da atmosfera. Assim, o acúmulo dessa poeira ao longo do tempo poderia aumentar a concentração desses elementos em registros, permitindo sua utilização como método de datação (PETTERSON; ROTSCHI, 1950, p. 308). Partindo dessas hipóteses,

¹⁴ Processo ordenado de alterações em um ecossistema ao longo do tempo. Geralmente, se inicia após a ocorrência de uma mudança física no ambiente que gera um desequilíbrio em uma comunidade, que então realiza este processo para retornar à estabilidade (MIRANDA, 2009).

¹⁵ Paleontólogo escocês cujos trabalhos eram primariamente dedicados à zoologia e à filosofia da ciência. Atuou como consultor de paleontologia do Museu de História Natural de Londres entre 1924 e 1961, período no qual publicou diversos livros e artigos voltados à vida e evolução dos dinossauros (SAXON, 1994).

¹⁶ Evento tectônico de construção de montanhas que abrangeu grande parte da América do Norte. Ocorreu ao final do Cretáceo (ENGLISH; JOHNSTON, 2004).

¹⁷ Geólogo estadunidense especializado em geofísica, que realizou diversos trabalhos referentes ao geomagnetismo. Em 1981, tornou-se membro da Sociedade Geológica de Houston (JOHN F. SIMPSON, 2020).

¹⁸ Metal de transição encontrado em baixa abundância na natureza. É de grande fragilidade, porém possui uma alta resistência à corrosão. É considerado um metal extraterrestre por ser encontrado em grande abundância nos meteoritos (MEDINA; LÓPEZ, 1994).

¹⁹ Programa de pesquisa responsável pelo desenvolvimento das primeiras bombas atômicas (STEENSMA, 2006).

²⁰ Oceanógrafo sueco que participou de explorações hidrográficas do Mar do Norte e do Mar Báltico. Fundador do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (DEACON, 1966).

²¹ Grupo de metais composto por platino, irídio, rutênio, ósmio e ródio (SILVA; GUERRA, 2009).

Alvarez e Alvarez se propuseram a medir a abundância de irídio em diferentes seções da barreira KPg, com o objetivo de determinar a quantidade de tempo representada pela camada rochosa (ALVAREZ *et al.*, 1980, p. 1096).

Na seção da barreira localizada em Gubbio, na Itália, detectaram-se concentrações de irídio muito acima dos níveis esperados (ALVAREZ *et al.*, 1980, p. 1097). Realizou-se, então, um estudo complementar para testar se esse irídio realmente possuía origens extraterrestres, partindo do princípio de que caso ele viesse da crosta da Terra, os 28 outros elementos provenientes da crosta também apresentariam concentrações altamente elevadas. Os resultados das medições, entretanto, mostraram que as quantidades dos demais elementos eram regulares (ALVAREZ *et al.*, 1980, pp. 1100-1101).

Alvarez e Alvarez consideraram, em seguida, que as quantidades elevadas de irídio poderiam ser provenientes de uma mudança física ou química nos oceanos, que levaria a terra a absorver grandes quantidades desse elemento da água. Porém, uma mudança como a sugerida levaria a um aumento da concentração de irídio na água do mar, o que faria com que o fenômeno observado fosse acompanhado de uma anomalia negativa para a restabilização dos níveis esperados. Como estudos posteriores demonstraram que não existem registros que indiquem a ocorrência desses eventos, essa hipótese é considerada improvável.

Também foi imaginado que o aumento da concentração de irídio poderia ter sido causado por uma redução na taxa de deposição de todos os outros componentes dos sedimentos analisados, exceto pela poeira meteórica que o carregava. Os acontecimentos necessários para que fosse gerado esse cenário, entretanto, têm uma probabilidade de ocorrência muito baixa – seria precisa a passagem de uma corrente marinha na velocidade exata para afetar todas as partículas presentes no registro sedimentar exceto pelas de irídio, e que atingisse todas as áreas nas quais a anomalia pode ser observada exatamente durante a barreira, mas em nenhum outro momento no registro geológico (ALVAREZ *et al.*, 1980, p. 1102).

As hipóteses alternativas perderam ainda mais sua credibilidade ao longo dos anos, conforme 36 ocorrências de quantidades elevadas de irídio na barreira KPg seguiram sendo identificadas ao redor do mundo, e elas foram finalmente rejeitadas por completo quando Orth *et al.* observaram essas mesmas concentrações em sedimentos não marinhos (ALVAREZ *et al.*, 1982, pp. 306-308). Verificou-se, então, que a anomalia de irídio pode ser mais bem explicada por um influxo anormal de material extraterrestre no período do KPg (ALVAREZ *et al.*, 1980, p. 1102).

Foram essas descobertas que levaram Alvarez e Alvarez a formular, em 1980, a Hipótese Alvarez, que atribui o evento KPg ao impacto de um corpo extraterrestre sobre a Terra. De acordo com o sugerido pelos pesquisadores, esse impacto teria causado a abertura de uma cratera na crosta terrestre, gerando uma grande ejeção de poeira que teria, então, atingido a estratosfera, impedindo que a luz solar alcançasse a Terra até seu assentamento. O bloqueio da luz provocaria uma supressão da fotossíntese que, por sua vez, traria como consequência o colapso da maioria das cadeias alimentares da época, resultando nas altas taxas de extinção observadas (ALVAREZ *et al.*, 1980, p. 1105).

Um acontecimento como esse nunca havia sido documentado em nenhum outro momento da história da Terra, o que fez com que a hipótese fosse fortemente questionada quando proposta inicialmente. Em resposta, Alvarez *et al.* notam que “As extinções foram eventos extraordinários, o que pode indicar uma causa extraordinária” (ALVAREZ *et al.*, 1980, p. 1102).

O nome proposto por Alvarez para o intervalo de tempo no qual a nuvem de poeira proveniente da cratera permaneceu na atmosfera é “Impact Winter” ou “Inverno do Impacto” (ALVAREZ *et al.*, 1982, p. 306). Na hipótese original proposta em 1980, estimou-se que ele teria se estendido por diversos anos (ALVAREZ *et al.*, 1980, p. 1105).

No ano de 1981, entretanto, foi calculado na conferência “Conference on Large Body Impacts and Terrestrial Evolution: Geological, Climatological, and Biological Implications”²² que um grande impacto sobre a Terra iria, de fato, levantar poeira para a atmosfera em poucas horas, mas essa nuvem de poeira levaria a um intervalo de escuridão com duração de entre três e seis meses, não de anos como sugerido inicialmente. Essa estimativa corresponde às taxas de

²² Conferência realizada em outubro de 1981 em Snowbird, Utah. Seu nome pode ser traduzido para “Conferência sobre o Impacto de Grandes Corpos e a Evolução Terrestre: Implicações Geológicas, Climatológicas e Biológicas” (CONFERENCE ON LARGE BODY IMPACTS AND TERRESTRIAL EVOLUTION: GEOLOGICAL, CLIMATOLOGICAL, AND BIOLOGICAL IMPLICATIONS, 1981).

extinção observadas entre fitoplânctons (THIERSTEIN, 1981, p. 55) e na flora terrestre, que não apresentaram padrões de extinção dramáticos na barreira (HICKEY, 1981, p. 19).

Os registros fósseis indicam que a extinção de plantas terrestres foi mais drástica no Hemisfério Norte, onde ela atingiu 75% das espécies do Cretáceo (HICKEY, 1981, p. 19), sugerindo que a nuvem de poeira responsável pelo Inverno do Impacto estava concentrada nesta região. Já no Hemisfério Sul, a taxa observada raramente ultrapassa 50%, e é ainda menor em regiões tropicais (HICKEY, 1981, p. 19). Já os fitoplânctons sofreram uma extinção repentina e severa, mas apresentaram taxas de sobrevivência suficientes para a recuperação futura de seus táxons (THIERSTEIN, 1981, p. 55). Caso o período de escuridão fosse mais longo, conforme o estimado na hipótese original, tanto as plantas tropicais quanto os fitoplânctons teriam sido completamente extintos (ALVAREZ *et al.*, 1982; p. 310).

Apesar das diferenças entre a duração calculada e a duração proposta originalmente, as análises realizadas na conferência confirmaram a possibilidade da emissão de uma nuvem de poeira à atmosfera, consolidando a Hipótese Alvarez e fornecendo novas evidências para a ocorrência do Inverno do Impacto. Essa hipótese ainda foi corroborada posteriormente pelo fato de que a anomalia de irídio corresponde com o desaparecimento de quatro tipos de pólen e com uma grande mudança na proporção entre grãos de pólen de angiospermas e esporos de samambaias no registro fóssil, e hoje conta com o *status* de teoria (ALVAREZ *et al.*, 1982; p. 308).

Com a elaboração da Hipótese Alvarez, Alvarez e Alvarez trouxeram a vegetação para o centro das discussões sobre as extinções do KPg, como uma causa para as taxas de extinção elevadas, e não somente como um grupo afetado em menor escala do que a fauna. Isso despertou o interesse da comunidade científica, e a partir de então, diversos novos estudos sobre a barreira KPg e seu impacto sobre a vegetação começaram a surgir.

Baseando-se na Hipótese Alvarez, Robert Haydn Tschudy²³ (1908 - 1986) *et al.*, em 1984, realizaram uma análise dos registros palinológicos situados ao redor da barreira KPg na Bacia de Ratón²⁴. Estes pesquisadores observaram que logo acima da argila do KPg, encontram-se alguns milímetros de rocha com uma presença mínima de grãos de pólen de qualquer família, acompanhado por um repentino aumento nas quantidades de esporos de pteridófitas. Na palinoflora do cretáceo, a proporção de esporos registrada era de no máximo 25%, mas na camada imediatamente acima da barreira KPg, ela variava entre 65% e 100%. Essa seção rica em esporos representa a primeira vegetação do Terciário, e é conhecida como o pico das samambaias (TSCHUDY *et al.*, 1984, p. 1030).

Nos sedimentos que sucedem esse período, a proporção de esporos gradualmente diminui conforme a abundância e diversidade do pólen aumentam novamente, mas dessa vez com formas características ao paleoceno²⁵. Os registros fósseis indicam que o pólen angiospérmico recuperou sua abundância rapidamente, e retornou à dominância cerca de 10-15 cm acima da barreira. Tschudy *et al.* descrevem detalhadamente esse processo em sua publicação, relatando que:

No final do Cretáceo, toda a população vegetal do interior do ocidente aparenta ter sofrido um choque ecológico profundo, resultando na extinção de algumas espécies. Durante a deposição da argila da barreira, poucos esporos ou grão de pólen foram depositados no sedimento, possivelmente por conta de uma rápida velocidade de deposição ou, mais provavelmente, por causa da escassez de plantas vivas. No folhelho acima da barreira de argila, a escassez de grãos de pólen e a presença de esporos de algas e sapropel sugere algumas áreas de deposição de água doce, possivelmente lacustrina, acompanhada por matéria orgânica em decomposição. A dominância de esporos nos sedimentos acima da barreira da argila simboliza o início da repopulação da área. A abundância de fusinita e a ausência de material cuticular possivelmente indicam períodos de incêndios consumindo a matéria orgânica vestigial ou morta. Após a perturbação ecológica devastante, a vegetação se recuperou rapidamente em termos geológicos, apesar do complexo floral de sucessão ser distintamente diferente da flora precedente do Cretáceo (Tschudy *et al.*, 1984, p. 1031).

²³ Botânico estadunidense conhecido principalmente por sua contribuição ao estudo da barreira KPg. Foi o primeiro a descrever o choque ecológico que a vegetação sofreu neste período, e é considerado um dos pioneiros do campo da palinologia (NICHOLS, 1987).

²⁴ Bacia geológica situada em uma intersecção entre o Colorado e o Novo México (TSCHUDY *et al.*, 1984).

²⁵ Primeira das cinco divisões do terciário. Teve início há cerca de 65,5 milhões de anos e se encerrou há cerca de 55,6 milhões de anos (GRADSTEIN; OGG, 2004). Foi introduzido recentemente à coluna estratigráfica, ocupando camadas rochosas que antes supostamente pertenciam ao cretáceo (CARNEIRO; MIZUSAKI; ALMEIDA, 2005).

Em 1986, foram encontradas novas evidências que corroboram a ocorrência do Inverno do Impacto quando Jack Albert Wolfe²⁶ (1936 - 2005) e Garland R. Upchurch²⁷, dois paleobotânicos, observaram em suas pesquisas uma queda de temperatura na barreira KPg que corresponde com os modelos sugeridos para esse período. Além disso, eles notaram que o padrão de extinção latitudinal observado nos registros fósseis ao redor da barreira também correspondia com o proposto na Hipótese Alvarez (WOLFE; UPCHURCH, 1986, p. 151).

Os mesmos pesquisadores constataram também que a interpretação do material fóssil vegetal proveniente do KPg sugere baixas taxas de extinção em nível de gênero e família, mas não há material suficiente para que elas possam ser estimadas em nível de espécie. Apesar dessa escassez, um padrão nítido observado por eles nos registros palinológicos foi a manifestação de alta mortalidade entre a flora perene, e baixa mortalidade entre a flora decídua (WOLFE; UPCHURCH, 1986, p. 151). Em geral, as consequências do Inverno do Impacto foram mais proeminentes entre as plantas perenes de folhas largas, que apresentam os maiores índices de desaparecimento dentre todos os tipos de vegetação, e menos proeminente entre as plantas decíduas de folhas largas, que apresentam os menores índices de desaparecimento dentre todos os tipos de vegetação.

Como resultado, após o KPg, a quantidade de espécies perenes observadas na vegetação caiu significativamente, e ao longo do paleoceno, florestas tropicais completamente dominadas por espécies decíduas começaram a se desenvolver no Hemisfério Norte, levando a uma grande expansão geográfica dessas plantas (WOLFE; UPCHURCH, 1986, p. 149). Formas decíduas previamente incomuns ou restritas à vegetação polar passaram a dominar regiões mesotérmicas²⁸ previamente ocupadas por plantas perenes, enquanto estas passaram a se concentrar principalmente no Hemisfério Sul (WOLFE; UPCHURCH, 1986, p. 151).

Em 1987, Wolfe e Upchurch dividiram os fósseis provenientes da barreira KPg, que demonstram essa sucessão ecológica, em cinco fases. A Fase 1 abrange o final do Cretáceo e apresenta principalmente vegetação perene de alta diversidade, com plantas de folhas largas cujas fisionomias indicam um clima subúmido. A Fase 2 refere-se aos fósseis situados imediatamente acima da barreira, e consiste inteiramente de folhas, caules e cutículas típicos de pteridófitas e herbáceas. A Fase 3 se estende até 2 m acima da barreira, e apresenta uma flora abatida que sugere uma vegetação de sucessão primária²⁹, com plantas de folhas largas sugerindo altas taxas de precipitação. A Fase 4 engloba os próximos 200 m de sedimentos, e é caracterizada por um aumento na diversidade foliar (embora ela continue baixa), com uma morfologia vegetal que indica um clima quente e úmido. Por fim, a Fase 5 se estende pelos próximos 150m de sedimentos, e indica o desenvolvimento de florestas pluviais megatérmicas³⁰ de baixa diversidade, com predominância de formas decíduas.

No mesmo ano, Wolfe também propôs que o KPg serviu como uma forma de seleção natural contra as plantas perenes, ou mais especificamente, que a competição no clima frio e escuro causado pelo Inverno do Impacto selecionou a favor de espécies com uma estratégia ecológica decídua (WOLFE, 1987, p. 220), visto que as plantas decíduas são capazes de entrar em um estado de dormência quando se encontram em condições não favoráveis, uma habilidade que sem dúvida lhes teria conferido uma grande vantagem diante de uma queda de temperatura.

²⁶ Paleobotânico nascido nos EUA. Estudo principalmente a relação entre a fisionomia foliar e o clima, utilizando microfósseis vegetais como base para reconstruções climáticas detalhadas (SPICER; LEOPOLD, 2006).

²⁷ Paleobotânico estadunidense. Atualmente é professor na Universidade do Estado do Texas (GARLAND UPCHURCH, 2022).

²⁸ Regiões que apresentam clima mesotérmico, que pode ser caracterizado por apresentar uma temperatura média de entre -3 e 18°C no mês mais frio do ano, uma temperatura média acima de 10°C no mês mais quente do ano, e por possuir estações de verão e inverno bem definidas. Tipo climático mais comum em regiões temperadas (HOLANDA; MEDEIROS, 2019).

²⁹ Sucessão ecológica que ocorre em áreas previamente desocupadas. Essas áreas geralmente se trata de habitats recém-formados, como rochas erodidas ou geleiras recuadas (MIRANDA, 2009).

³⁰ Florestas pluviais presentes em regiões de clima megatérmico, que pode ser caracterizado por apresentar uma temperatura média acima de 18°C no mês mais frio do ano e por possuir uma taxa de precipitação anual mais elevada do que sua taxa de evapotranspiração anual. Tipo climático mais comum em regiões tropicais (HOLANDA, MEDEIROS, 2019).

A Hipótese Alvarez foi por fim confirmada em 1990, quando uma equipe de pesquisadores liderada por David Allen Kring descobriu uma cratera localizada na península de Yucatán cuja idade correspondia à da barreira KPg. Esta apresentava também rochas de composição isotópica similar à das rochas da barreira (HILDEBRAND *et al.*, 1991, p. 867).

Nas décadas seguintes à descoberta de Kring, o interesse sobre este período foi renovado, e diversas ideias propostas anteriormente foram revisitadas. A hipótese de Wolfe sobre a vantagem das formas decíduas, por exemplo, pôde ser confirmada no ano de 2014, quando Blonder *et al.* realizaram uma comparação dos índices de investimento e assimilação de carbono registrados nas floras do cretáceo e do paleógeno, visto que plantas perenes possuem taxas baixas de assimilação de carbono e alto investimento de carbono nos tecidos, e plantas decíduas possuem taxas altas de assimilação de carbono e baixo investimento de carbono nos tecidos. Os resultados obtidos mostraram que a vegetação do paleógeno era dominada por plantas com baixo investimento e alta assimilação de carbono, ou seja, que as plantas decíduas constituíram a maior parte das sobreviventes imediatas do evento KPg, conforme o sugerido por Wolfe.

Neste período, surgiram também novas hipóteses relacionadas ao impacto do KPg sobre a flora. Por exemplo, em 2009, foi sugerido por Fawcett *et al.* que a poliploidia, mutação cromossômica na qual um indivíduo apresenta mais do que dois pares de cromossomos no mesmo núcleo celular, pode ter sido um fator tão importante quanto a deciduidade para garantir a sobrevivência das angiospermas ao Inverno do Impacto. Isso porque genes duplicados servem como uma base para a diversificação evolutiva, e as diferenças funcionais que eles são capazes de desenvolver podem conferir vantagens seletivas. Além disso, a poliploidia causa um aumento da heterozigosidade que pode levar ao vigor híbrido³¹, e facilita a autofertilização e a formação de espécies apomíticas³², o que pode ter sido vantajoso em uma época em que parceiros sexuais eram escassos.

Assim, observa-se que os estudos sobre o evento de extinção KPg iniciados em 1980 representaram um grande avanço para a paleobotânica, expandindo o entendimento da comunidade científica sobre a jornada evolutiva das angiospermas em um processo que segue ativo nos dias de hoje. A partir deles, foi descoberto que a predominância de angiospermas decíduas que observamos na vegetação atual não se trata de uma obra do acaso, mas sim do resultado de uma série de processos evolutivos que se iniciaram ao final do cretáceo e foram potencializados como consequência do Inverno do Impacto.

O KPg atuou como um mecanismo de seleção que, além de favorecer a proliferação de formas decíduas, também serviu para instigar a diversificação genética por conferir uma vantagem competitiva às plantas que apresentam genes poliploides. Assim, ele pôde alterar as dinâmicas populacionais, a distribuição, e a quantidade de espécies encontrada dentro de diferentes famílias deste grupo.

Referências

ALVAREZ, Luis W.; ALVAREZ, Walter; ASARO, Frank; MICHEL, Helen V..Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction. *Science*, [S.L.], v.208, n. 4448, p. 1095-1108, 6 jun. 1980. American Association for the Advancement of Science (AAAS). <http://dx.doi.org/10.1126/science.208.4448.1095>. Disponível em:<https://www.science.org/doi/10.1126/science.208.4448.1095#:~:text=Impact%20of%20a%20large%20earth,years%20and%20be%20distributed%20worldwide>. Acesso em: 3 maio 2022.

ALVAREZ, Walter; ALVAREZ, Luis W.; ASARO, Frank; MICHEL, Helen V..Current status of the impact theory for the terminal Cretaceous extinction.*Geological Society Of America Special Papers*, [S.L.], p. 305-316, 1982.

Geological Society of America. <http://dx.doi.org/10.1130/spe190-p305>. Disponível em: <https://pubs.geoscienceworld.org/books/book/350/chapter-abstract/3796477/Current-status-of-the-impact-theory-for-the?redirectedFrom=fulltext>. Acesso em: 14 fev. 2022.

³¹ Fenômeno no qual indivíduos híbridos superam seus progenitores em determinados aspectos, tais como taxas de crescimento, sucesso reprodutivo e produtividade. Ocorre como consequência de vantagens evolutivas e competitivas associadas ao fenótipo dos indivíduos híbridos, que vieram como resultado de sua hibridização (LIPPMAN; ZAMIR, 2007).

³² Espécies vegetais que podem produzir sementes sem que ocorra a polinização (RICHARDS, 1997).

ASKIN, Rosemary A.; SPICER, Robert A.. The Late Cretaceous and Cenozoic History of Vegetation and Climate at Northern and Southern High Latitudes: A Comparison. In: National Research Council (comp.). *Effects of Past Global Change on Life*. Washington D.C.: National Academy Press, 1995. p. 156-174. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25121267/>. Acesso em: 15 jul. 2022.

BALFOUR, John Hutton. Flora of the Wealden Epoch. In: BALFOUR, John Hutton. *Introduction to the study of palaeontological botany*. Edinburgo: Adam And Charles Black, 1872. p. 84-87. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/56705#page/1/mode/1up>. Acesso em: 11 set. 2022.

BERRY, Edward Wilber. A Study of the Tertiary Floras of the Atlantic and Gulf Coastal Plain. *Proceedings Of The American Philosophical Society*, Filadélfia, v. 50, n. 199, p. 301-315, ago. 1911. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/984046?searchText=angiosperms+at+the+Cretaceous+Tertiary+boundary&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dangiosperms%2Bat%2Bthe%2BCretaceous-Tertiary%2Bboundary%26sd%3D1901%26ed%3D1925&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv%2Fcontrol&refreqid=fastlydefault%3A5174cc59b5d2961cf204ee1650170033&seq=1#metadata_info_tab_contents. Acesso em: 13 set. 2022.

BERRY, Edward Wilber. A revision of several genera of gymnospermous plants from the Potomac group in Maryland and Virginia. *Proceedings Of The United States National Museum*, [S.L.], v. 40, n. 1821, p. 289-318, 1911. Smithsonian Institution. <http://dx.doi.org/10.5479/si.00963801.40-1821.289>. Disponível em: https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/14258/USNMP-40_1821_1911.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 21 out. 2022.

BERRY, Edward Wilber. The Affinities and Distribution of the Lower Eocene Flora of Southeastern North America. *Proceedings Of The American Philosophical Society*, Filadélfia, v. 253, n. 214, p. 129-250, jun. 1914. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/984055#metadata_info_tab_contents. Acesso em: 13 set. 2022.

BERRY, Edward W.. Frank Hall Knowlton. *Science*, [S.L.], v. 65, n. 1671, p. 7-8, 7 jan. 1927. American Association for the Advancement of Science (AAAS). <http://dx.doi.org/10.1126/science.65.1671.7>. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.65.1671.7>. Acesso em: 25 set. 2022.

BLONDER, Benjamin; ROYER, Dana L.; JOHNSON, Kirk R.; MILLER, Ian;

ENQUIST, Brian J.. Plant Ecological Strategies Shift Across the Cretaceous–Paleogene Boundary. *Plos Biology*, [S.L.], v. 12, n. 9, p. 1-7, 16 set. 2014. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1001949>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4165584/>. Acesso em: 18 jul. 2022.

BRONGNIART, Adolphe Theodore. Chronological Exposition of the Periods of Vegetation and the different Floras which have successively occupied the surface of the Earth. *The Annals And Magazine Of Natural History; Zoology, Botany, And Geology*, Londres, v. 2, n. 7, p. 348-370, maio 1850. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/54556#page/1/mode/1up>. Acesso em: 24 ago. 2022.

Carneiro, C.D.R. Mizusaki, A.M.P.; Almeida, F.F.M. de. 2005. A determinação da idade das rochas. *Terra Didática*, 1(1):6-35. Disponível em: <http://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/>. Acesso em: 15 abr. 2022.

CHALONER, William G.; CREBER, Geoffrey T. Do fossil plants give a climatic signal? *Journal Of The Geological Society*, [S.L.], v. 147, n. 2, p. 343-350, mar. 1990. Geological Society of London. <http://dx.doi.org/10.1144/gsjgs.147.2.0343>. Disponível em: <https://pubs.geoscienceworld.org/jgs/article-abstract/147/2/343/112302/Do-fossil-plants-give-a-climatic-signal?redirectedFrom=fulltext>. Acesso em: 15 jul. 2022.

CONDAMINE, Fabien L.; SILVESTRO, Daniele; KOPPELHUS, Eva B.; ANTONELLI, Alexandre. The rise of angiosperms pushed conifers to decline during global cooling. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences*, [S.L.], v. 117, n. 46, p. 28867-28875, 2 nov. 2020. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2005571117>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2005571117>. Acesso em: 01 ago. 2022.

DANA, James Dwight. American Cretaceous Period. In: DANA, James Dwight. *Manual of geology, treating of the principles of the science with special reference to American geological history*. Nova York: American Book Co, 1895. p. 812-878. Disponível em: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044107261109&view=1up&seq=886&skin=2021&q1=disappearance%20of%20species>. Acesso em: 11 set. 2022.

DAWSON, John William. The Reign Of Angiosperms In the Later Cretaceous and Kainozoic. In: DAWSON, John William. The geological history of plants. Londres: Kegan Paul, Trench & Co., 1888. p. 191-218. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/64665#page/15/mode/1up>. Acesso em: 21 ago. 2022.

DEACON, George Edward Raven. Hans Pettersson, 1888-1966. Biographical Memoirs Of Fellows Of The Royal Society, [S.L.], v. 12, p. 405-421, nov. 1966. The Royal Society. <http://dx.doi.org/10.1098/rsbm.1966.0019>. Disponível em: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbm.1966.0019>. Acesso em: 22 out. 2022.

DEBODT, S; MAERE, S; VANDEPEER, Y. Genome duplication and the origin of angiosperms. Trends In Ecology & Evolution, [S.L.], v. 20, n. 11, p. 591-597, nov. 2005. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2005.07.008>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16701441/>. Acesso em: 11 ago. 2022.

DECONTO, Robert M.; BRADY, Esther C.; BERGENGREN, Jon; HAY, William W.. Late Cretaceous climate, vegetation, and ocean interactions. Warm Climates In Earth History, [S.L.], p. 275-296, 2 dez. 1999. Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511564512.010>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/325860751_Late_Cretaceous_climate_vegetation_and_ocean_interactions. Acesso em: 25 abr. 2022.

D'ORBIGNY. Dictionnaire universel d'histoire naturelle: résumant et complétant tous les faits présentés par les encyclopédies, les anciens dictionnaires scientifiques, les oeuvres complètes de buffon, et les meilleurs traités spéciaux sur les diverses branches des sciences naturelles ; donnant la description des etres et des divers phénomènes de la nature, l'étymologie et la définition des noms scientifiques, et les principales applications des corps organiques et inorganiques à l'agriculture, à la médecine, aux arts industriels, etc. Paris: Mm. Renard, Martinet Et Cie, 1847. 649 p. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/272591#page/1/mode/1up>. Acesso em: 21 out. 2022.

DUARTE, Marília Cristina; ESTEVES, Gerleni Lopes; SEMIR, João. Bombacaceae. In: MELHEM, T.s.; WANDERLEY, M.G.L.; MARTINS, S.e.; JUNG-MENDAÇOLLI, S.L.; SHEPHERD, G.J.; KIRIZAWA, M.. Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 5. ed. São Paulo: Instituto de Botânica, 2007. p. 21-38. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/sites/235/2016/02/Bombacaceae.pdf>. Acesso em: 21 out. 2022.

EAKINS, Peter R.; EAKINS, Jean Sinamon. DAWSON, Sir JOHN WILLIAM. Dictionary Of Canadian Biography, Toronto, v. 12, n. [], p. 5-6, mar. 1990. Disponível em: http://www.biographi.ca/en/bio/dawson_john_william_12E.html. Acesso em: 11 out. 2022.

ENDRESS, Peter K.; IGRERSHEIM, Anton. Gynoecium diversity and systematics of the Laurales. Botanical Journal Of The Linnean Society, [S.L.], v. 125, n. 2, p. 93-168, out. 1997. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.1997.tb02250.x>. Disponível em: <https://academic.oup.com/botlinnean/article/125/2/93/2630963>. Acesso em: 03 abr. 2022.

ENGLISH, Joseph M.; JOHNSTON, Stephen T.. The Laramide Orogeny: what were the driving forces?. International Geology Review, [S.L.], v. 46, n. 9, p. 833-838, set. 2004. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.2747/0020-6814.46.9.833>.

Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/242170712_The_Laramide_Orogeny_What_Were_the_Driving_Forces. Acesso em: 21 out. 2022.

FAWCETT, Jeffrey A.; MAERE, Steven; PEER, Yves van de. Plants with double genomes might have had a better chance to survive the Cretaceous–Tertiary extinction event. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, [S.L.], v. 106, n. 14, p. 5737-5742, 7 abr. 2009. Proceedings of the National Academy of Sciences. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0900906106>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0900906106>. Acesso em: 27 jul. 2022.

FIGUIER, Louis; BRISTOW., Henry W.. Upper Cretaceous Period. In: FIGUIER, Louis; BRISTOW., Henry W.. The world before the deluge. Londres: Cassell, Petter & Galpin, 1872. p. 300-314. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/278490#page/1/mode/1up>. Acesso em: 08 set. 2022.

GALE, A.s. et al. The Cretaceous Period. Geologic Time Scale 2020, [S.L.], p. 1023-1086, jan. 2020. Elsevier. <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-824360-2.00027-9>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/347656773_The_Cretaceous_Period.

Acesso em: 21 out. 2022.

GARCIA, Suellyn; CRUZ JÚNIOR, Francisco William da; CHIESSI, Cristiano Mazur; BACCI, Denise de La Corte. O clima do passado face ao presente. In: JACOBI, Pedro Roberto; GRANDISOLI, Edson; COUTINHO, Sonia Maria Viggiani;

MAIA, Roberta de Assis; TOLEDO, Renata Ferraz de. Temas Atuais em Mudanças Climáticas. São Paulo: Usp, 2015. Cap. 4. p. 21-29. Disponível em: https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/12/livro_temas_atuais_em_mudancas_climaticas.pdf#page=21. Acesso em: 16 abr. 2022.

GARWIN, Richard L.. Luis W. Alvarez. In: National Academy Of Engineering. Memorial Tributes: Volume 5. Washington D.C.: National Academy Press, 1992. Cap. 2. p. 6-13. Disponível em: <https://www.nae.edu/188810/LUIS-W-ALVAREZ-19111988#publicationContent>. Acesso em: 02 abr. 2022.

GOMES, Eleni et al. Enzimas termoestáveis: fontes, produção e aplicação industrial. Química Nova, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 136-145, fev. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422007000100025>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/R9VK39f3dJ8CvH9nvNRBbCQ/?lang=pt>. Acesso em: 21 out. 2022.

GOSSANI, Cristiani Miranda David. EVOLUÇÃO DE GENES QUE CONFEREM RESISTÊNCIA A MÚLTIPLAS DROGAS EM FUNGOS. 2014. 59 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Biociências e Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 201. Disponível em: https://uenf.br/posgraduacao/biociencias-biotecnologia/wp-content/uploads/sites/12/2020/12/dissertacao_cristiani_gossani.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

GRADSTEIN, Felix; OGG, James. Geologic Time Scale 2004 - why, how, and where next! Lethaia, [S.L.], v. 37, n. 2, p. 175-181, jun. 2004. Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS. <http://dx.doi.org/10.1080/00241160410006483>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/257944348_Geologic_Time_Scale_2004_-_why_how_and_where_next. Acesso em: 21 out. 2022.

HARLAND, W. Brian; ARMSTRONG, Richard L.; COX, Allen V.; CRAIG, Lorraine E.; SMITH, Alan G.; SMITH, David G.. The chronostratic scale. In: HARLAND, W. Brian et al. A Geologic time scale. Oakleigh: Cambridge University Press, 1989. p. 19-72. Disponível em: <https://archive.org/details/geologictimescal00camb/mode/2up>. Acesso em: 29 mar. 2022.

HEBEL, Ingrid; TORRES, Teresa. POLEN FÓSIL DE ISLA REY JORGE (ANTÁRTICA) Y CHILE CONTINENTAL, AFIN A PROTEACEAE CHILENAS. Anales del Instituto de La Patagonia, [S.L.], v. 37, n. 1, p. 7-22, jun. 2009. Universidad de Magallanes. <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-686x2009000100002>. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-686X2009000100002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 out. 2022.

HENSON, P. M. O Instituto Smithsonian: arquivos e história da ciência. Acervo, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 113-122, mai. 2013. Disponível em: <https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/495>. Acesso em: 22 out. 2022.

HICKEY, Leo J. Land plant change across the Cretaceous-Tertiary boundary. In: CONFERENCE ON LARGE BODY IMPACTS AND TERRESTRIAL EVOLUTION, 1., 1981, Snowbird. Anais [...] . Houston: Lunar And Planetary Institute, 1981. p. 19-19. Disponível em: https://www.lpi.usra.edu/lpi/contribution_docs/LPI-000449.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.

HOLANDA, Romildo Morant; MEDEIROS, Raimundo Mainar. Método da classificação climática de Köppen e Thornthwaite aplicado ao município de Bom Jesus - PI, Brasil. Brazilian Journal Of Agroecology And Sustainability, [S.L.], v. 16, n. 2, p. 57-69, 6 jan. 2020. BRAZILIAN JOURNAL OF AGROECOLOGY AND SUSTAINABILITY, Centro Vocacional Tecnológico Agrofamiliar. <http://dx.doi.org/10.52719/bjas.v1i2.2648>. Disponível em: <http://journals.ufrpe.br/index.php/BJAS/article/view/2648>. Acesso em: 12 abr. 2022.

KNOWLTON, Frank Hall. Succession and Range of Mesozoic and Tertiary Floras. The Journal Of Geology, Chicago, v. 18, n. 2, p. 105-116, mar. 1910. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/30061432?searchText=angiosperms+at+the+Cretaceous-Tertiary+boundary&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dangiosperms%2Bat%2Bthe%2BCretaceous-Tertiary%2Bboundary%26sd%3D1901%26ed%3D1925&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastlydefault%3A5174cc59b5d2961cf204ee1650170033&seq=1#metadata_info_tab_co

ntents. Acesso em: 14 set. 2022.

KVAČEK, Jiří. *Elatocladus velenovskyi* nom. nov., a characteristic conifer of the Bohemian Cretaceous Basin. *Palaeontographica Abteilung B*, [S.L.], v. 292, n.1-3, p. 79-93, 23 jan. 2015. Schweizerbart. <http://dx.doi.org/10.1127/palb/292/2015/79>. Disponível em: https://www.schweizerbart.de/papers/palb/detail/292/85432/Elatocladus_velenovskiyi_nom_nov_a_characteristic_c?af=crossref. Acesso em: 22 out. 2022.

LEANDRO, Carolina; SAVIAN, Jairo; TRINDADE, Ricardo; JOVANE, Luigi; COCCIONI, Rodolfo; FRONTALINI, Fabrizio. ASSINATURA MAGNÉTICA DAS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NO APTIANO NA SEÇÃO SEDIMENTAR DE POGGIO LE GUAINÉ (PLG), ITÁLIA. In: I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA MARINHA, 1., 2018, Rio de Janeiro. Cartaz. [S.L.]: Ufrgs, 2018. p. 1-1. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/332340295_ASSINATURA_MAGNETICA_DAS_VARIACOES_CLIMATICAS_NO_APTIANO_NA_SECAO_SEDIMENTAR_DE_POGGIO_LE_GUAINÉ_PLG_ITALIA. Acesso em: 15 abr. 2022.

LIPPMAN, Zachary B.; ZAMIR, Dani. Heterosis: revisiting the magic. *Trends In Genetics*, [S.L.], v. 23, n. 2, p. 60-66, fev. 2007. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2006.12.006>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17188398/>. Acesso em: 11 ago. 2022.

LÓPEZ, Alberto; MEDINA, Francisco. El iridio: una pista importante en la explicación de la desaparición de los dinosaurios. *Educación Química*, [S.L.], v. 5, n. 2, p. 97, 31 ago. 2018. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.1994.2.66779>. Disponível em: <http://revistas.unam.mx/index.php/req/article/view/66779/58677>. Acesso em: 12 abr. 2022.

MANOS, Paul S.. Systematics of Nothofagus (Nothofagaceae) based on rDNA spacer sequences (ITS): taxonomic congruence with morphology and plastid sequences. *American Journal Of Botany*, [S.L.], v. 84, n. 8, p. 1137-1155, ago. 1997. Wiley. <http://dx.doi.org/10.2307/2446156>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21708668/>. Acesso em: 22 out. 2022.

MELÉNDEZ, A.; MOLINA, E.. The Cretaceous-Tertiary (KT) boundary. In: GARCÍA-CORTÉS, A. et al. Contextos geológicos españoles. Espanha: Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, 2008. p. 107-113. Disponível em: https://www.academia.edu/9312851/The_Cretaceous_Tertiary_KT_boundary. Acesso em: 12 abr. 2022.

MENDONÇA, Lucinda Santos; RAMALHO, Marta Duarte; CAMPOS, Deolinda. Chuva Ácida. In: MENDONÇA, Lucinda Santos; RAMALHO, Marta Duarte; CAMPOS, Deolinda. *Jogo de Partículas: Física e Química A: Caderno de Exercícios e Problemas*. Lisboa: Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, 2009. Cap. 3.

MIRANDA, J. C. SUCESSÃO ECOLÓGICA: CONCEITOS, MODELOS E PERSPECTIVAS. *SaBios-Revista de Saúde e Biologia*, [S. l.], v. 4, n. 1, 2009. p. 31-37, jan. 2009. Disponível em: <https://revista2.grupointegrado.br/revista/index.php/sabios/article/view/145>. Acesso em: 22 out. 2022.

MITCHELL, Richard S.. Who's Who in Mineral Names: sidney arthur Williams (1933-), james dwight dana (1813-1895). *Rocks & Minerals*, [S.L.], v. 63, n. 1, p. 36-39, jan. 1988. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/00357529.1988.11761814>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00357529.1988.11761814>. Acesso em: 25 set. 2022.

NEALE, David B.; WHEELER, Nicholas C.. The Conifers. *The Conifers: Genomes, Variation and Evolution*, [S.L.], p. 1-21, 2019. Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46807-5_1. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46807-5_1. Acesso em: 03 abr. 2022.

NICHOLS, Douglas J.. North American and European species of *Momipites* ("Engelhardtia") and related Genera. *Geoscience And Man*, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 103-117, out. 1973. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/00721395.1973.9989740>. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3687248>. Acesso em: 19 fev. 2022.

NICHOLS, Douglas J.; OTT, Henry L.. Biostratigraphy and evolution of the *Momipites*-*Caryapollenites* lineage in the early tertiary in the Wind River Basin, Wyoming. *Palynology*, [S.L.], v. 2, n. 1, p. 93-112, dez. 1978. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/01916122.1978.9989167>. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3687407>. Acesso em: 21 fev. 2022.

NICHOLSON, Henry Alleyne. The Eocene Period. In: NICHOLSON, Henry Alleyne. The ancient life-history of the earth. Nova York: D. Appleton And Company, 1897. p. 284-305. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/56387#page/1/mode/1up>. Acesso em: 11 set. 2022.

PEARSON, Paul N.; VAN DONGEN, Bart E.; NICHOLAS, Christopher J.; PANCOST, Richard D.; SCHOUTEN, Stefan; SINGANO, Joyce M.; WADE, Bridget S.. Stable warm tropical climate through the Eocene Epoch. *Geology*, [S.L.], v. 35, n. 3, p. 211-214, mar. 2007. Geological Society of America <http://dx.doi.org/10.1130/g23175a.1>. Disponível em: <https://pubs.geoscienceworld.org/geology>. Acesso em: 15 abr. 2022.

PETTERSSON, Hans; ROTSCI, Henri. The nickel content of deep-sea deposits. *Geochimica Et Cosmochimica Acta*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 81-90, jan. 1952. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/0016-7037\(52\)90001-x](http://dx.doi.org/10.1016/0016-7037(52)90001-x). Disponível em: <https://www.nature.com/articles/166308a0>. Acesso em: 22 out. 2022.

POLE, Mike S.; DOUGLAS, John G.. Bennettiales, Cycadales and Ginkgoales from the mid Cretaceous of the Eromanga Basin, Queensland, Australia. *Cretaceous Research*, [S.L.], v. 20, n. 5, p. 523-538, out. 1999. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1006/cres.1999.0164>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667199901647>. Acesso em: 01 abr. 2022.

POLE, Mike; WANG, Yongdong; BUGDAEVA, Eugenia V.; DONG, Chong; TIAN, Ning; LI, Liqin; ZHOU, Ning. The rise and demise of Podozamites in east Asia—An extinct conifer life style. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, [S.L.], v. 464, p. 97-109, dez. 2016. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.02.037>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031018216001188>. Acesso em: 21 out. 2022.

POWELL, J. W.. Biographical sketches. In: POWELL, J. W.. Fifth Annual Report of the United States Geological Survey. Washington D.C.: Washington Government Printing Office, 1885. p. 368-384. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=Q8AQAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 20 ago. 2022.

REESIDE, John B.. Edward Wilber Berry: february 10, 1875-september 20, 1945. *Science*, [S.L.], v. 102, n. 2655, p. 498-499, 16 nov. 1945. American Association for the Advancement of Science (AAAS). <http://dx.doi.org/10.1126/science.102.2655.498>. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.102.2655.498>. Acesso em: 25 set. 2022.

RODRIGUES, Eloisa A.; ROSSI, Lucia. Olacaceae. In: WANDERLEY, M.G.L.; SHEPHERD, G.J.; GIULIETTI, A.M.; MELHEM, T.s.; BITTRICH, V.; KAMEYAMA, C. Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 2. ed. São Paulo: Instituto de Botânica, 2002. p. 213-218. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/sites/235/2016/02/Olacaceae.pdf>. Acesso em: 21 out. 2022.

SILVA, Priscila Pereira; GUERRA, Wendell. PLATINA. *Química Nova na Escola*, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, p. 128-129, maio 2009. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_2/11-EQ-7109.pdf. Acesso em: 22 ago. 2022.4

SIMPSON, John F.. EVOLUTIONARY PULSATIONS AND GEOMAGNETIC POLARITY1. *Geological Society Of America Bulletin*, [S.L.], v. 77, n. 2, p. 197, fev. 1966. Geological Society of America. [http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606\(1966\)77\[197:epagp\]2.0.co;2](http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1966)77[197:epagp]2.0.co;2). Disponível em: <https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/77/2/197/6013/EVOLUTIONARY-PULSATIONS-AND-GEOMAGNETIC-POLARITY1>. Acesso em: 21 set. 2022.

SIMPSON, Michael G.. Evolution and Diversity of Woody and Seed Plants. In: SIMPSON, Michael G.. *Plant Systematics*. 2. ed. [S.I.]: Academic Press, 2010. Cap. 5. p. 129-162. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123743800500051>. Acesso em: 22 out. 2022.

SIMPSON, Michael G.. Diversity and Classification of Flowering Plants: Eudicots. In: SIMPSON, Michael G.. *Plant Systematics*. 2. ed. [S.I.]: Academic Press, 2010. Cap. 8. p. 275-448. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123743800500087>. Acesso em: 22 out. 2022.

SOLTIS, Douglas E.; BURLEIGH, J. Gordon. Surviving the K-T mass extinction: new perspectives of polyploidization in angiosperms. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences*, [S.L.], v. 106, n. 14, p. 5455-5456, 7 abr. 2009. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0901994106>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0901994106>. Acesso em: 13 mar. 2022.

SPICER, Robert Andrew. Plants at the Cretaceous-Tertiary boundary. *Philosophical Transactions Of The Royal Society Of London. B, Biological Sciences*, [S.L.], v. 325, n. 1228, p. 291-305, 6 nov. 1989. The Royal Society. <http://dx.doi.org/10.1098/rstb.1989.0090>. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2396926?read-now=1&refreqid=excelsior%3A8f7439ce42ef3390be29015d24cda9a4&seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 15 fev. 2022.

SPICER, Robert A.; PARRISH, Judith Totman. Late Cretaceous-early Tertiary palaeoclimates of northern high latitudes: a quantitative view. *Journal Of The Geological Society*, [S.L.], v. 147, n. 2, p. 329-341, mar. 1990. Geological Society of London. <http://dx.doi.org/10.1144/gsjgs.147.2.0329>. Disponível em: <https://pubs.geoscienceworld.org/jgs/article-abstract/147/2/329/112295/Late-Cretaceous-early-Tertiary-palaeoclimates-of?redirectedFrom=PDF>. Acesso em: 13 mar. 2022.

SPICER, Bob; LEOPOLD, Estella. Memorial to Jack Albert Wolfe (1936-2005). *Geological Society Of America Memorials, Virginia*, v. 35, p. 59-61, nov. 2006. Disponível em: <https://www.geosociety.org/gsa/pubs/memorials.aspx>. Acesso em: 01 abr. 2022.

SRIVASTAVA, Satish K.. Fossil Pollen Genus Kurtzipites Anderson. *Journal Of Paleontology, La Habra*, v. 55, n. 4, p. 868-879, jul. 1981. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1304435>. Acesso em: 22 out. 2022.

STEENSMA, David P.. Luis Walter Alvarez: another mayo-trained nobel laureate. *Mayo Clinic Proceedings*, [S.L.], v. 81, n. 2, p. 241-244, fev. 2006. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.4065/81.2.241>. Disponível em: [https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196\(11\)61677-7/fulltext](https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(11)61677-7/fulltext). Acesso em: 02 abr. 2022.

STEINTHORSDOTTIR, M. et al. The Miocene: the future of the past. *Paleoceanography And Paleoclimatology*, [S.L.], v. 36, n. 4, p. 1-71, abr. 2021. American Geophysical Union (AGU). <http://dx.doi.org/10.1029/2020pa004037>. Disponível em: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2020PA004037>. Acesso em: 23 abr. 2022.

STEVENSON, Dennis Wm.. Flora de Colombia: 21. cycadales. Bogotá D.C: Editorial Unibiblos, 2001. Disponível em: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80728/Cycadales_01204351_21.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 29 mar. 2022.

SWINTON, W.e. Observations on the extinction of vertebrates. *Proceedings Of The Geologists' Association*, [S.L.], v. 50, n. 2, p. 135-146, jan. 1939. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0016-7878\(39\)80002-5](http://dx.doi.org/10.1016/s0016-7878(39)80002-5). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016787839800025>. Acesso em: 22 set. 2022.

TEKLEVA, M. V.; POLEVOVA, S. V.; BUGDAEVA, E. V.; MARKEVICH, V. S.; GE, Sun. Further Interpretation of *Wodehouseia spinata* Stanley from the Late Maastrichtian of the Far East (China). *Paleontological Journal*, [S.L.], v. 53, n. 2, p. 203-213, mar. 2019. Pleiades Publishing Ltd. <http://dx.doi.org/10.1134/s0031030119020126>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1134/S0031030119020126>. Acesso em: 22 out. 2022.

THIERSTEIN, Hans R. Terminal Cretaceous plankton extinctions: A critical assessment. In: CONFERENCE ON LARGE BODY IMPACTS AND TERRESTRIAL EVOLUTION, 1., 1981, Snowbird. Anais [...]. Houston: Lunar And Planetary Institute, 1981. p. 55-55. Disponível em: https://www.lpi.usra.edu/lpi/contribution_docs/LPI-000449.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.

TRAVERSE, Alfred. Plant evolution dances to a different beat. *Historical Biology*, [S.L.], v. 1, n. 4, p. 277-301, jan. 1988. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/08912968809386480>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08912968809386480>. Acesso em: 20 set. 2022.

TSCHUDY, R. H.; PILLMORE, C. L.; ORTH, C. J.; GILMORE, J. S.; KNIGHT, J. D.. Disruption of the Terrestrial Plant Ecosystem at the Cretaceous-Tertiary Boundary, Western Interior. *Science*, [S.L.], v. 225, n. 4666, p. 1030-1032, 7 set. 1984. American Association for the Advancement of Science (AAAS). <http://dx.doi.org/10.1126/science.225.4666.1030>. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.225.4666.1030>. Acesso em: 21 jul. 2022.

VASCONCELOS, Gabriella Carla Leite de. AS FAMÍLIAS LORANTHACEAE JUSS. E VISCACEAE BATSCH NO ESTADO DA PARAÍBA. 2011. 68 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011. Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/695/1/PDF%20-%20Gabriella%20Carla%20Leite%20de%20Vasconcelos.pdf>. Acesso em: 22 out. 2022.

WESTERMANN, Gerd E. G.. Limits of global bio-event correlation: diachronous ammonite “extinction” across Jurassic bioprovinces. *Revista de La Asociación Geológica Argentina, Hamilton*, v. 47, n. 4, p. 353-364, maio 1993. Disponível em: <https://revista.geologica.org.ar/raga/issue/view/52>. Acesso em: 21 out. 2022.

WOLFE, Jack A.. Distribution of Major Vegetational Types During the Tertiary. *The Carbon Cycle And Atmospheric Co2: Natural Variations Archean to Present*, [S.L.], p. 357-375, jan. 1985. American Geophysical Union. <http://dx.doi.org/10.1029/gm032p0357>. Disponível em: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/GM032p0357>. Acesso em: 21 fev. 2022.

WOLFE, Jack A.; UPCHURCH, Garland R.. Vegetation, climatic and floral changes at the Cretaceous-Tertiary boundary. *Nature*, [S.L.], v. 324, n. 6093, p. 148-152, nov. 1986. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/324148a0>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/324148a0>. Acesso em: 14 fev. 2022.

WOLFE, Jack A.. Late Cretaceous-Cenozoic history of deciduousness and the terminal Cretaceous event. *Paleobiology*, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 215-226, jan. 1987. Cambridge University Press (CUP). <http://dx.doi.org/10.1017/s0094837300008769>. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2400809?read-now=1&refreqid=excelsior%3A6aa83a863480d5c144eb3f48c2bd4293&seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 01 ago. 2022

[S.I.]. John F. Simpson 1929-2020. 2020. Disponível em:

<https://www.hgs.org/john-f-simpson>. Acesso em: 21 out. 2022.

[S.I.]. Garland Upchurch. 2022. Disponível em:

<https://txstate.academia.edu/GarlandUpchurch>. Acesso em: 13 mar. 2022.

[S.I.]. Walter Alvarez. 2016. Disponível em:

<https://eps.berkeley.edu/people/walter-alvarez>. Acesso em: 13 mar. 2022.